

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINING TARBIYALANUCHILARIDA OVQATDAN ZAXARLANISH PROFILAKTIKASI

**Boltobayev Sadulla Adullayevich¹, Kostikova Oksana Valentinovna², Jahongirov
Shahriyor Djahongirovich³, Ahmadjonov Humoyun Pahlavon o'g'li⁴**

¹Namangan davlat pedagogika instituti, dotsent, t.f.n. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0416-5035>; ²Namangan davlat pedagogika instituti, katta o'qituvchi

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2785-056>; ³Namangan davlat pedagogika instituti, dotsent -
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4629-2018>

⁴Namangan davlat pedagogika instituti, o'qituvchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495674>

***Annotatsiya.** Shunday qilib, tadqiqot ishshning maqsadi maktabgacha ta'lim tizimi muassasalarida tarbiyalanuvchilarda ovqatdan zaharlanishning oldini olish chora-tadbirlarini chuqur o'rganib, ularni sog'lom va barkamol etib tarbiyalashdagi ahamiyatli tomonlarini yoritib berishdan iboratdir. Material va metodlar: Mazkur tadqiqotning manbalari bo'lib: mavzu bo'yicha adabiyotlar sharxlari, axborot vositalarining ma'lumotlari va uslubiy xujjatlar hisoblanadi. Natijalar va muhokama: Ovqatdan zaharlanish — bu to'satdan boshlanadigan og'ir kasallik bo'lib, tarkibida bakterial kasallik qo'zg'ovchi mikroblar bo'lgan yoki qandaydir kimyoviy va boshqa zararli moddalar bo'lgan ovqatni iste'mol qilib qo'yish natijasida paydo bo'ladi. Shuning uchun ovqatdan zaharlanish ikki xil: bakterial va nobakterial bo'ladi. Xulosa. SHunday qilib, maktabgacha ta'lim tizimi muassasalarida tarbilanayotgan bolalarda xar qanday ovqatdan zaharlanish hollarining oldini olish uchun avvalo barcha gigienik talablarga qat'iy rioya qilinishi kerak. Oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash, tashish, saqlash va ularga pazandalik ishlovi berishda ham gigienik talablarga rioya qilmoq zarur. Xuddi ana shu talablarni oziq-ovqat bloklarida xizmat qiladigan xodimlardan ham talab qilmoq zarur.*

***Kalit so'zlar:** ovqatdan zaharlanish, toksikoinfektsiya, toksikozlar, nobakterial zaharlanish, profilaktika.*

***Аннотация.** Таким образом, целью исследования является глубокое изучение мероприятий по профилактике пищевых отравлений в дошкольных образовательных организациях и выделение их важных аспектов в воспитании их здоровыми и всесторонне развитыми. Материалы и методы: Источниками исследования являются: обзоры литературы по теме, информация из средств массовой информации, методические документы. Результаты и обсуждение: Пищевое отравление — это серьезное заболевание с внезапным началом, возникающее в результате употребления в пищу продуктов, содержащих патогенные бактерии или химические вещества или другие вредные вещества. Таким образом, различают два типа пищевых отравлений: бактериальные и небактериальные. Заключение. Таким образом, для предупреждения случаев пищевых отравлений у детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в первую очередь необходимо строго соблюдать все требования гигиены. При подготовке, транспортировке, хранении и приготовлении пищевых продуктов необходимо соблюдать гигиенические требования. Такие же требования необходимо предъявлять и к работникам пищеблоков.*

Ключевые слова: пищевые отравления, токсикоинфекции, токсикозы, небактериальные отравления, профилактика.

Abstract. Thus, the aim of the study is an in-depth study of measures to prevent food poisoning in preschool educational institutions and highlighting their important aspects in raising them healthy and comprehensively developed. **Materials and methods:** The sources of the study are: literature reviews on the topic, information from the media, methodological documents. **Results and discussion:** Food poisoning is a serious disease with a sudden onset that occurs as a result of eating foods containing pathogenic bacteria or chemicals or other harmful substances. Thus, there are two types of food poisoning: bacterial and non-bacterial. **Conclusion.** Thus, in order to prevent cases of food poisoning in children attending preschool educational institutions, first of all, it is necessary to strictly observe all hygiene requirements. When preparing, transporting, storing and cooking food products, it is necessary to comply with hygienic requirements. The same requirements must be imposed on food service workers.

Keywords: food poisoning, toxic infections, toxicosis, non-bacterial poisoning, prevention.

Kirish. Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyalanuvchilar uchun foydalaniladigan oziq-ovqat mahsulotlari tegishli davlat standarti hamda gigienik talablarga javob beradigan bo'lishi kerak. O'zining kimyoviy tarkibi, fizik va boshqa xususiyatlariga ko'ra o'z tarkibidagi oziq-ovqat moddalaridan to'liq foydalanishni ta'min etishi hamda iste'molchilar salomatligiga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmasligi lozim. Keltirilgan mahsulotlar va ulardan tayyorlanadigan taomlar yangi bo'lishi ifloslanmasligi, infeksiyalardan xoli bo'lishi, tarkibi me'yorda bo'lib, sanitariya qonun-qoidalari man etgan yo'llar bilan ishlov berilmagan bo'lishi kerak.

O'zbekiston Respublikasida so'yiladigan chorva moli va parrandalari ustidan doimiy veterinariya-sanitariya nazorati o'rnatilgan. SHuningdek, oziq-ovqatlarni saqlash, sotish hamda umumiy ovqatlanish tarmoqlarida taom tayyorlash ishlarining barcha bosqichlari ustidan sanitariya nazorati tashkil etilgan. Bunda mahsulotning, ayniqsa xom ashyoning, yarim fabrikatlarning, xom va pishgan taomning sifati ustidan laboratoriya nazorati o'rnatish ishlariga katta e'tibor beriladi. Bu tekshirish natijalari tegishli me'yorlarga taqqoslab ko'riladi. Mana shu asosda tayyorlangan taomning iste'mol qilish uchun yaroqli ekanligi to'g'risida muayyan bir xulosaga kelinadi. Goho buning uchun orgenoleptik tadqiqotning o'zi (ovqatning ta'mini totib ko'rish, hidlab ko'rish, rangiga qarab baxo berish va boshqa usullar) yetarlidir. Mahsulotga gigienik nuqtai nazardan baho berishda bu usullardan birini qo'llanish shartdir. Ovqatni tadqiq etishning eng oddiy usullarini bilib olish kundalik turmushda, shu jumladan, maktabgacha ta'lim tizimida, hamda jismoniy tarbiya praktikasida ham asqotadi. Turistik poxodlarda tayyorlangan ovqatni iste'mol uchun yaroqlimi yoki yo'qmi ekanligini aniqlashda ham tadqiq etish usullaridan foydalaniladi. SHuningdek, ovqatlarning, mahsulotlarning nima sababdan buzilishi mumkinligini bilish ham muhim ahamiyatga molik. Chunki buzilgan taom kishilarning kasallanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu aytilganlarning hammasini: bilish va turli kasalliklarning oldini olish maqsadida profilaktika tadbirlarini o'tkazib turish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim tizimi muassasalarida tarbiyalanuvchilarda ovqatdan zaxarlanish profilaktikasi xozirgi kunning, shu jumladan pedagogik ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarining eng daolzarb muammosidir.

Shunday qilib, tadqiqot **ishshining maqsadi** maktabgacha ta'lim tizimi muassasalarida tarbiyalanuvchilarda ovqatdan zaxarlanishning oldini olish chora-tadbirlarini chuqur o'rganib,

ularni sog'lom va barkamol etib tarbiyalashdagi ahamiyatli tomonlarini yoritib berishdan iboratdir.

Material va metodlar: Mazkur tadqiqotning manbalari bo'lib: mavzu bo'yicha adabiyotlar sharxlari, axborot vositalarining ma'lumotlari va uslubiy xujjatlar hisoblanadi. Mavzu bo'yicha tadqiqotlar jarayonida bibliografik (adabiyotlar) va retrospektiv (tarixiy manbalar) taxlil, nazariy umumlashtirish va taqqoslash, tizimli va kompleks yondashish usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot yuzasidan axborot manbalarining tarixiy va zamonaviy ma'lumotlarini taqqoslash asosiy usul bo'lib sanaladi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi: Olingan ma'lumotlar natijalarining ko'rsatishicha, oziq-ovqat orqali tarqaladigan infeksiyalarni oldini olish, kasal bo'lgan chorva mollari yuqtiradigan kasalliklarni, ovqatdan zaharlanishni oldini olish g'oyat muhim vazifa hisoblanadi. Qundalik hayotda amalda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlatishning barcha bosqichlarida ham (oziq-ovqat mahsulotlari bilan savdo qiladigan korxonalarda, umumiy ovqatlanish tarmoqlarida va ayniqsa uyda, hamda maktabgacha ta'lim tizimidagi ovqatlanish shaxobchalarida) sanitariya qoidalariga rioya qilinmasa, ko'pincha ovqatdan zaharlanish uchun sharoit paydo bo'ladi.

Ovqatdan zaharlanish — bu to'satdan boshlanadigan og'ir kasallik bo'lib, tarkibida bakterial kasallik qo'zg'ovchi mikroblar bo'lgan yoki qandaydir kimyoviy va boshqa zararli moddalar bo'lgan ovqatni iste'mol qilib qo'yish natijasida paydo bo'ladi. SHuning uchun ovqatdan zaharlanish ikki xil: bakterial va nobakterial bo'ladi.

Birinchi guruxdagi kasallikka toksikoinfektsiya, ya'ni paratifoz guruxidagi mikroblar (salmonella va boshqalar) tufayli zaharlanish kiradi. Bu kasallik mikroblari tushgan go'sht va undan tayyorlangan mahsulotlarni iste'mol qilganda kelib chiqishi mumkin. Bu kasallik goho baliq mahsulotlari orqali ham o'tishi mumkin. Kasallik tirik hayvonlardan ham yoki so'yilganidan keyin go'shti orqali ham o'tishi mumkin. Bunda mikroblar go'shtni chopilayotgan vaqtda, tashilayotgan vaqtda, ularni noto'g'ri saqlangan vaqtda tayyor ovqatlarga tushishi ham mumkin. Ayniqsa, go'shtni qiyma qilingach va baliqdan farsh tayyorlangach, mikroblar tushish xavfi ortadi. Studen' balig'i, gulyash singari taomlar tarkibida salmonella mikroblarining ko'payishi uchun qulay sharoit mavjud bo'ladi. Mikroblar tushgan taomni iste'mol qilgach oradan 12—14 soat vaqt o'tgandan keyin zaharlanish belgilari (ko'ngil aynish, qusish, bosh og'rig'i, umumiy horg'inlik, qornida og'riq turishi, ich ketishi, harorat ko'tarilishi) boshlanadi. Bunday kasallik 2—3 kun davom etadi.

Zaharlanishning yana bir xili toksikozlar deb ataladi. Bunda organizmga kirgan mikroblar paydo qilgan toksin (zahar)lar ta'sir qiladi. Buning og'ir formalaridan biri botulizm deb ataladi. Uning batsillalari chorva mollari go'ngi bilan ifloslangan tuproqda sporalar shaklida bo'ladi. Bu yerda oziq-ovqat mahsulotlariga tushadi. Sporalar anaerob sharoitida unib o'sayotgan vaqtda, ko'pincha konservalar ichida, shu jumladan o'simlik va meva konservalarida, ayniqsa uy sharoitida tayyorlangan konservalarda, kolbasa mahsulotlarida, osetra navli baliqlarda, asosan tuzlangan baliqlarda toksinlar paydo bo'ladi (baliqqa botulinus sporalari suv havzalaridan o'tadi).

Yuqorida aytilganidek, ovqatdan zaharlanish belgilari oradan 12—14 soat o'tgach seziladi. Bunday hol asosan markaziy asab tizimi orqali ko'proq seziladi: bosh og'rig'i, ko'zning xiralashishi, diplopiya, ko'z qorachig'ining kengayib ketishi, og'iz qurishi, yutinishga va gapirishga qiynalish — bularning bari zaharlanish belgilaridir. Kasallik 2—3 hafta davom etadi. Bu kasalga chalingan kishilarning 25—70% halok bo'lishi mumkin.

Yiringli stafilokokk mikrobi orqali zaharlanish nisbatan kamroq darajada xavfli toksikoz hisoblanadi. Bu kasallik mikroblari kasal mollarning go'shtida, sutida bo'ladi yoki tayyor ovqatga kishi terisidagi yiringli joydan (oshxona xodimlari, uy bekalari) qo'ldan o'tadi. Tortlar va kremli pirojniylar, qiyma go'shtdan tayyorlangan mahsulotlar, pishloq, smetana, yoqqa solingan baliq konservalari stafilokokk mikroblarining ko'payishi uchun ayniqsa yaxshi muhit hisoblanadi.

Zaharlanish belgilari ovqat iste'mol qilingandan keyin oradan 2—3 soat vaqt o'tgach boshlanadi. Bunda ko'ngil aynib, ketma-ket qayt qilinadi. Ko'pincha qorinda, qattiq og'riq turib, qon aralash qusiladi. Goho yurak faoliyati susayib badanda qaltiroq turadi, kasallik shu tariqa juda og'ir o'tadi hamda bir sutka yoki ikkinchi sutkaga o'tgandan keyin tuzaladi.

Nobakterial sabablar bilan ovqatdan zaharlanish hollarda tabiatan zaharli bo'lgan yoki zaharli moddalar aralashib qolgan mahsulotlar bu kasallikka sabab bo'ladi.

Hayvonot olamida baliqlarning ba'zi bir turlari zaharli bo'ladi. Biroq, bunday baliqdan zaharlanish hollari kamdan-kam uchraydi. Lekin zaharli o'simlik mahsulotlari sabab bo'lib ovqatdan zaharlanish hollari nisbatan ko'proq uchraydi. Bunday zaharli o'simliklarga qo'ziqorinning ayrim turlari (muxomor, qurbaqa sallasi va boshqalar), danakli ho'l mevalarning tarkibida sinil kislotasi bo'lgan (o'rik, shaftoli, olxo'ri, olcha mag'izlari) ba'zi bir zaharli o'simlik mevalari kiradi.

Mahsulotlarga aralashadigan zaharli moddalar o'simlikdan olingan bo'lishi ham mumkin (qoramiq va boshqa yovvoyi o'tlar urug'i). Kimyoviy moddalar ham zaharlanishga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ovqat qaynatib pishirilayotganda mis yoki boshqa idishning o'zi (mis oksidi, qo'rg'oshin) ovqatni zaharlashi mumkin. Shuningdek, zaharli ximikat va mineral o'g'itlar qoldig'i ham zaharlanishga sabab bo'lishi mumkin. Qishloq xo'jalik zararkunandalari va o'simliklarning kasallanishiga qarshi ishlatiladigan dorilar, hosildorlikni oshirish uchun ishlatiladigan mineral va mahalliy o'g'itlar, shuningdek ba'zi bir boshqali zamburug'lar (qorakosov va boshqalar) ham bu kasallikka sababchi bo'ladi. Hozirgi zamon qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi g'oyat yuksak darajaga ko'tarilganligi hamda zaharli ximikatlarni qo'llanilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatilganligi tufayli o'simlik va zamburug' aralashgan ovqatlardan zaharlanish, shuningdek, zaharli ximikatlarni hisobiga zaharlanish hollari amalda deyarli uchramaydi. Shuningdek, idishdan — og'ir metall zahridan zaharlanish hollari ham kamdan-kam uchraydi. Mabodo shunday hol yuz bersa hamda ovqatga boshqa zaharli kimyoviy moddalar (margimush va boshqalar) aralashsa, u holda zaharlanish belgilari ovqatni yeb bo'lgan zahoti, ko'pincha oradan bir necha daqiqa o'tgach goho 2—3 soat o'tgandan keyin (bundan ortiq vaqt o'tmaydi) paydo bo'ladi. Kasallangan kishi qusa boshlaydi, ichi ketadi, qornida og'riq paydo bo'ladi, og'zi qurib nuqul metall-temir ta'mi kelaveradi.

Xulosa. Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tizimi muassasalarida tarbilanayotgan bolalarda xar qanday ovqatdan zaharlanish hollarining oldini olish uchun avvalo barcha gigienik talablarga qat'iy rioya qilinishi kerak. Oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash, tashish, saqlash va ularga pazandalik ishlovi berishda ham gigienik talablarga rioya qilmoq zarur. Xuddi ana shu talablarni oziq-ovqat bloklarida xizmat qiladigan xodimlardan ham talab qilmoq zarur. Bakterial sabablar bilan zaharlanish hollari ko'proq uchrab turganligi sababli bu sohadagi profilaktika ishlarini yaxshiroq tashkil etishiga asosiy e'tiborni qaratish lozim. Veterinariya va sanitariya nazoratini yo'lga qo'yish, go'sht va baliq mahsulotlarini (xolodil'nik va boshqa joylarda) ehtiyot qilib saqlash, go'sht va baliqdan tayyorlangan taomlarni yaxshilab termik ishlovdan o'tkazish, oshxona-emakxonadagi idish-tovoq va shu singari asbob-uskunalarining ozoda tutilishi, ovqat

tayyorlashga aloqador bo'lgan kishilarning shaxsiy gigiena qoidalariga rioya qilishlari g'oyat muxim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizov, S. V., & Azizova, R. I. (2024). YOSHLAR TARBIYASIDA SPORT MUSOBAQALARINING O'RNINI. *Экономика и социум*, (9 (124)), 78-81.
2. Болтабоев, С. А. (2015). Спорт тиббиёти, даволаш жисмоний маданияти ва жисмоний тарбия генетикаси. *Укув кулланма*, 185. / (Boltaboev, S. A. (2015). Sports medicine, treatment physical culture and genetics of physical education. *Ukuv kullanma*, 185.)
3. Ўринбоев Н. "Барқарор тараққиёт ва соғлом турмуш тарзи". – Фарғона: "Жаҳон нашриёт", 2007, 118-б. (Orinboev N. "Sustainable development and healthy lifestyle". - Ferghana: "Jahon Nashriyot", 2007, p. 118.)
4. Болтабоев С.А., Азизов С.В., Бутаев З.А. Роль физических упражнений в новом здоровом образе жизни молодого поколения //Теоретические и прикладные проблемы современной науки и образования. – 2016. – С. 28-31. / (Boltaboev S.A., Azizov S.V., Butaev Z.A. The role of physical exercises in the new healthy lifestyle of the young generation // Theoretical and applied problems of modern science and education. - 2016. - P. 28-31.)
5. Boltobaev, Sadulla Abdullaevich; Azizov, Sobit Valievich; and Zhakhongirov, Shakhriyor Zhakhongirovich (2019) "THE STUDY OF THE PECULIARITIES OF INDIVIDUALLY-PSYCHOLOGICAL AND SPECIFICALLY STRESSOGENIC CONDITIONS OF SPORTSMEN," *Scientific Bulletin of Namangan State University*: Vol. 1: Iss. 3, Article 60. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss3/60> (Boltobaev, Sadulla Abdullaevich; Azizov, Sobit Valievich; and Zhakhongirov, Shakhriyor Zhakhongirovich (2019) "THE STUDY OF THE PECULIARITIES OF INDIVIDUALLY-PSYCHOLOGICAL AND SPECIFICALLY STRESSOGENIC CONDITIONS OF SPORTSMAN," *Scientific Bulletin of Namangan State University*: Vol. 1: Iss. 3, Article 60. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss3/60>)
6. Норқобилов М.Н., Мирходжаева З.С., Махмудов В.В. Жисмоний маданият ва спорт машғулотларида соғлом турмуш тарзини талабалар онгига синдиришда педагогик ёндашувлар // Монография. Т., ТИҚХММИ, 2019, 138- бет (Norkobilov M.N., Mirkhodzhaeva Z.S., Makhmudov V.V. Pedagogical approaches to instilling a healthy lifestyle in students' minds during physical education and sports classes // Monograph. Т., ТИҚНММИ, 2019, p. 138)
7. Болтабоев, С. А., Азизов, С. В., & Джахангиров, Ш. Д. (2020). STRESS AND ITS INFLUENCE ON SUCCESS OF ATHLETES. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-5), 59-62. (Boltaboev, S. A., Azizov, S. V., & Dzhakhangirov, Sh. D. (2020). STRESS AND ITS INFLUENCE ON SUCCESS OF ATHLETES. *Current scientific research in the modern world*, (6-5), 59-62.)
8. Boltaboyev, S. A., & Rahmanova, D. A. (2020). POSSIBILITIES OF OVERCOMING UNDER DEFECTS OF BODY STRUCTURES 3-7 YEAR CHILDREN WHO TRAIN WITH RHYTHMIC GYMNASTICS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 466-470. / (Boltaboyev, S. A., & Rahmanova, D. A. (2020). POSSIBILITIES OF OVERCOMING UNDER DEFECTS OF BODY STRUCTURES 3-7 YEARS CHILDREN WHO TRAIN WITH RHYTHMIC GYMNASTICS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 466-470.)

9. Болтобаев, С.А., Костикова, О.В. (2022). Возрастные особенности показателей физического развития и компонентного состава тела юных городских спортсменов. *Всемирный вестник общественного здравоохранения*, 17, 80-86. (Boltobaev, S.A., Kostikova, O.V. (2022). Age-related features of physical development indicators and body component composition of young urban athletes. *World Journal of Public Health*, 17, 80-86.)
10. Болтобаев, СА (2024). ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ. *Мультидисциплинарный журнал науки и технологий*, 4 (11), 315-321. (Boltobaev, S. A. (2024). RESPONSIBILITY FOR HEALTH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(11), 315-321.)
11. Болтабоев С.А., Азизов С.В. (2024). СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ. *Research Focus*, 3 (11), 93-99. (Boltaboev S.A., Azizov S.V. (2024). PRINCIPLES OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE. *Research Focus*, 3 (11), 93-99.)